

5. O‘zbekiston Respublikasi. (2020). Ta’lim to‘g‘risidagi Qonun. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami.
6. O‘zbekiston Respublikasi. Ta’lim to‘g‘risidagi Qonun. 30-modda
7. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi — 2022–2026. Tashkent: Prezident matbuot xizmati.
8. O‘zbekiston Respublikasi. (2013). Mahalla to‘g‘risidagi Qonun (O‘RQ–347-son, 2013-yil 14-sentyabr). <https://lex.uz>
9. UNESCO. (2022). Central Asia education sector overview: Regional report.
10. UNICEF. (2023). Education in Uzbekistan: Annual progress report. UNICEF Uzbekistan Country Office.

O‘ZBEKISTONNING KONSTITUTSIYAVIY TIZIMI VA TA’LIM

Jamolov Jamshid Jamol o‘g‘li
Xalqaro innovatsion universiteti
O‘quv-uslubiy boshqarma uslubchisi

Anotatsiya.

Ushbu maqolada muallif tomonidan ta’lim sohasidagi islohotlar, ta’lim olish jarayonida har bir inson uchun belgilangan kafolatlar hamda insonlarning bilim olishi va ta’lim olish shakllarining huquqiy asoslari, yurt kelajagi uchun ta’lim-tarbiya olishda ota-onalarning, yoshlarning mas’uliyati, ushbu jarayonda uchrayotgan muammolar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim-tarbiya, ta’lim shakli, davlat ta’lim muassasasi, ta’lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari, tashkilotchilik qobiliyati.

Аннотация. В статье автор рассматривает реформы в сфере образования, гарантии, установленные для каждого человека в образовательном процессе, правовые основы получения знаний гражданами и формы образования, ответственность родителей и молодёжи в сфере образования за будущее страны, а также проблемы, возникающие в этом процессе.

Ключевые слова: образование, форма обучения, государственное образовательное учреждение, участники образовательного процесса, организаторские способности.

Abstract. In the state, the author describes reforms in the field of education, guarantees, established for every person and educational process, legal basic education and forms of education, responsibility of parents and youth in the field of education for the future, as well as problems, driving and educational processes.

Key words: education, form of education, state educational institution, participants in the educational process, organizational skills.

Har bir xalqning taqdirida muhrlanib qoladigan tarixiy hujjatlari millat o'rvanaqi, davlatchilik poydevorining mustahkam bo'lishi uchun xizmat qilganligi bilan ahamiyatlidir. O'zbek xalqi tarixida ham keskin burilish yasagan, istiqlol uchun kurashlar samarasi bo'lgan, ahamiyati jihatidan asrlarga tatigulik huquqiy hujjatlar qatorida "Mustaqillik deklaratsiyasi", "O'zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida"gi qonun va albatta, asosiy qonunimiz "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi"ni alohida ehtirom bilan tilga olamiz. Konstitutsiya huquqiy davlatning asosiy belgisi hisoblanadi. Unda jamiyatning ijtimoiy-siyosiy xususiyatlari, taraqqiyotining bosh mezonlari, mamlakat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari o'z ifodasini topadi.

Hech kimga sir emaski, ta'lim har qanday mamlakatning rivojlantirish orqali barqaror taraqqiyotini ta'minlaydigan omildir. Shu bois yangi konstitutsiyamizda mamlakatimizda inson va fuqarolarning sifatli ta'lim olishi kafolatlaydigan konstitutsiyaviy kafolatlar ifodasini topdi. O'z o'rnida amaldagi Konstitutsiyamizda ta'lim olish huquqini kafolatlovchi huquqiy norma yo'qmidi? - degan savol tug'iladi. Eski tahrirdagi Konstitutsiyamizning 41-moddasida inson va fuqarolarning ta'lim olish huquqlari konstitutsiyaviy norma darajasida mustahkamlab qo'yilgan edi. Kiritilgan yangi normalar ushbu konstitutsiyaviy qoidani yanada mustahkamladi, ta'limning boshqa shakllarini, ta'lim turlarini qamrab oldi. Asosiy qonunimizning 2-bo'limi 9-bobi 50-53-moddalarida O'zbekistonda inson va fuqarolarning maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, oliy ta'lim olishga bo'lgan huquqlari, ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod qilish, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqlari belgilab qo'yilgan.

Inson ta'lim-tarbiya, mehnat va o'zaro muloqot jarayonida shakllanib boradi va kamolotga erishadi. O'zining bilimi va sof dunyoqarashi bilan o'zi yashayotgan mamlakatni yuksaltiradi. Hammamizga ma'lumki, har bir davrda bilimli kishilarning qobiliyati va yutuqlari bilan ko'p mamlakatlar rivojlanib, taraqqiy etgan va taraqqiy etmoqda. Shuning uchun har bir uzoqni ko'zlovchi mamlakat o'z fuqarolarining bilimli bo'lishidan manfaatdor va shu yo'lda harakatni to'xtatmaydi. Fuqarolarning bilimli bo'lishi va ta'lim olish jarayoni qanday yo'lga qo'yilganligi, unga qanday sharoit va imkoniyatlar yaratilganligi bilan baholanadi.

O'zbekistonda har bir shaxsning bilim olish huquqini ta'minlash maqsadida mukammal ta'lim tizimi shakllantirildi va hozirgi kunda ushbu jarayon yanada takomillashib bormoqda. Ta'kidlash lozimki, har kim bilim olish huquqiga ega ekanligi Asosiy qonunimizda kafolatlangan. Unga ko'ra, mamlakatda yashovchi barcha aholi fuqaroligi, millati, irqi, dini, jinsi va boshqalardan qat'iy nazar bilim olish huquqidan foydalanishi qat'iy belgilab qo'yilgan. Konstitutsiyada belgilangan bilim olish huquqi va tartib-qoidalar O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan.

Bugungi kunda ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish davr talabiga aylangan. Hammamizga ma'lumki ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlar va qonun osti hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni 2020-yil 23-sentabr kuni qabul qilingan bo'lib, ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Ushbu Qonunga asosan ta'lim sohasidagi asosiy prinsiplar, ta'lim tizimi, turlari va shakllari aniq belgilab qo'yildi. Mazkur Qonunning 9-moddasida qayd etiladiki, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida uzluksiz tarzda, majburiy bo'lgan o'n bir yil davomida amalga oshiriladi. Mamlkatimizda umumiy o'rta ta'lim tashkilotining birinchi sinfiga bolalar ular yetti yoshga to'ladigan yilda qabul qilinadi. Ta'lim jarayoni ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan. Demak, yurtimizda yashayotgan fuqaro uzluksiz tarzda ta'lim olish majburligi belgilangan. Chunki, insonning bilimli va tarbiyali bo'lib voyaga yetishi jamiyat taraqqiyoti

uchun nihoyatda dolzarb omil hisoblanadi. Binobarin, bilim olish faqat insoniyat uchun xosdir. Bobolarimiz mutafakkir olim Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino ta'kidlaganidek, insonning boshqa mavjudotlardan ustunligi aql va tafakkur tufayli ekanligidadir. Shuning uchun insoniyat bilim va tafakkur doirasida doimo charhlanib boradi. Mamlakatimizda fuqarolarga bilim olish uchun barcha sharoitlar yaratilganligi va hozirgi kunda ta'lim muassasalarining ko'payib, o'quvchilarni to'liq qamrab olish darajasi ortib borilayotganligi hammamizga ma'lum. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, Konstitutsiyamizda bepul ta'lim olish davlat tomonidan ta'minlanishi belgilangan. Mamlakatimizda ta'lim bepul bo'lib, barcha harajatlar davlat hisobidan amalga oshiriladi. Demak, har bir fuqaro bepul ta'lim olishi qat'iy belgilangan. Ushbu qat'iy norma davlat tomonidan insonlarning bilimli bo'lishi va savodsizlikni oldini olishdagi amalga oshiriladigan eng muhim vazifalarining huquqiy asosidir. Oliy ma'lumot (bakalavr va magistratura) yoki professional ta'lim olishda bepul ta'lim bilan to'lov-kontrakt asosida ta'lim olish ham belgilangan. Ya'ni, oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadigan talabalar belgilangan kvotalar bo'yicha davlat hisobidan ta'minlash asosida bepul ta'lim oladilar. Bularni kirish sinovlarida yuqori natijaga erishganlar tashkil etadi. Davlat byudjeti doirasida aniqlangan miqdor uchun yetarli ball to'play olmagan talabgorlar orasidan belgilangan yuqori ko'rsatkichlarga erishganlari to'lov-kontrakt asosida professional ta'lim yoki oliy o'quv yurtiga qabul qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida maktab ishlari davlat nazoratida bo'lishi belgilangan. Ushbu konstitutsiyaviy norma ta'lim muassasalarining mulkchilik shaklidan qat'iy nazar davlat tomonidan nazorat qilinishini anglatadi. Davlat ta'lim muassasalari to'laligicha davlat tomonidan boshqarilib, nazorat qilinsa, nodavlat ta'lim muassasalari o'quv dasturlari va rejalarining talab darajasida bo'lishini nazorat qilinadi Mamlakatimizning inson huquqlarini ta'minlovchi qonunlar qatorida "Ta'lim to'g'risida"gi va boshqa ko'plab normativ-huquqiy hujjatlar, idoraviy hujjatlar Konstitutsiyada qayd qilingan inson huquqlarini ta'minlash mexanizmlarini amaliyotda ijrosini ta'minlaydi. Ta'kidlash joizki, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan ta'lim sohasidagi islohotlarni amalga

oshirish maqsadida bir nechta normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi va ijrosi uchun choratadbirlar belgilandi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta’lim va fanni tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5987-son farmoni yuridik ta’lim va fan tizimini tubdan takomillashtirish, ularning xalqaro ta’lim maydonidagi raqobatbardoshligini ta’minlash bo‘yicha muhim ahamiyatli hujjat hisoblanadi. Yuqoridagilarga asosan ta’kidlash kerakki, ta’lim sohasidagi islohotlar bugungi kunning dolzarb masalasidir, chunki ta’lim-tarbiya jarayoni kelajak uchun ahamiyatli ekanligini ko‘rsatmoqda va ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko‘lamda davom ettirish davr talabidir. Ta’lim-tarbiya murakkab va mas’uliyatli jarayondir. Bunda barcha mas’uliyatni ta’lim tashkilotlarida qoldirib bo‘lmaydi, ta’lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining mas’uliyati katta hisoblanadi. Ta’lim olish jarayoni har bir shaxs, oila, mahalla, ta’lim muassasasi, tashkilot va hokazolarning faoliyati orqali mukammallashib boradi. Ta’lim ushbu o‘zaro bog‘liq tizim orqali shakllanib boradi va natija ko‘rsatadi. Shuning uchun ham ta’lim olish jarayonlarida ota-onalar ham mas’uliyatli va e’tiborli bo‘lishi, farzandi uchun ta’lim olishni birlamchi darajada jiddiy his etishi lozim. Lekin, bu – masalaning bir tomoni. Ikkinchi tomondan, o‘qituvchi va murabbiylarning o‘zi ham bilim va kasb mahoratini oshirishi, yoshlarning tashkilotchilik qobiliyatini shakllantirishi, jamoat ishlarida faol etish hamda halol mehnati va tashabbuskorligi bilan bu kasbning obro‘cini oshirish uchun mas’uliyatli bo‘lishi lozim. Chunki, ta’lim-ta’lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko‘nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta’lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko‘nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayondir. Bilim olish kelajak poydevoridir. Chunki inson yashash uchun hayotga keladi, o‘rganish, ilm olish esa hayotning to‘g‘ri yo‘llarini ko‘rsatadi. Shuning uchun ham bilim olish haqidagi qat’iy norma O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo‘yilgan.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim olish huquqi nafaqat har bir shaxsning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatning rivojlanishiga ham bevosita ta’sir qiladi. Shu

sababli, ta'lim olish huquqining amalga oshirilishini ta'minlash, barcha uchun barqaror va sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish — global miqyosda muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Kontitutsiyasi. .-T.: "O'zbekiston", 2020.- 76 bet
2. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
3. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. O'RQ-637-son. 2020-yil 23- sentabr
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 29-apreldagi PF-5987-son farmoni.

**OILAVIY NIZOLAR VA AJRALISH HOLATLARIDA BOLA
HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING MILLIY-HUQUQIY
MEXANIZMLARI (O'ZBEKISTON QONUNCHILIGI MISOLIDA)**

Turgunov Muhammad Bobur Bahtiyorjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va
huquq ta'limi kafedrasida assistent o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilaviy nizolar va ajralish jarayonlarida bolalarning huquqiy maqomi hamda ularning manfaatlarini himoya qilish masalalari yoritilgan. Muallif O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni va xalqaro huquqiy normalar asosida bola huquqlarini ta'minlashning milliy mexanizmlarini tahlil qiladi. Shuningdek, ajralish holatlarida voyaga yetmagan farzandlarning psixologik, moddiy va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish borasidagi amaliy muammolar va takliflar keltirilgan. Tadqiqot natijalari oilaviy siyosatni takomillashtirish va bola huquqlarini samarali himoya qilish tizimini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. bola huquqlari, oilaviy nizolar, ajralish, himoya mexanizmlari, Oila kodeksi, ijtimoiy himoya, milliy qonunchilik, oilaviy sud amaliyoti